

RESUMO

Em 1967, Oscar Niemeyer produziu um estudo para uma urbanização turística no Guarujá (São Paulo). Esse estudo nunca foi executado, nem publicado. Assim, o material efetivamente disponível sobre o estudo do Guarujá é o documento que integra o acervo da Fundação Oscar Niemeyer, composto por doze páginas de explicações e desenhos, todas da própria lavra de Oscar Niemeyer. O presente trabalho examina esse documento, com um duplo propósito: destacar, em seu interior, a presença de estruturas narrativas, que não dependem somente dos enunciados do texto, mas, em igual medida, dos desenhos que o acompanham; mostrar, nesse documento, como essas estruturas narrativas revelam um pensamento sobre a paisagem bastante mais complexo do que em geral reconhece a crítica ao urbanismo moderno.

Palavras-chave: Oscar Niemeyer, Urbanismo moderno, Paisagem.

NIEMEYER IN GUARUJÁ ABSTRACT

In 1967, Oscar Niemeyer produced a study for a tourist resort in Guarujá (São Paulo). This study was never executed, nor published. Thus, the material actually available on the Guarujá study is the document that integrates the collection of the Oscar Niemeyer Foundation, composed of twelve pages of explanations and drawings, handwritten by Oscar Niemeyer. The paper examines this document,

with a double purpose: to emphasize the presence of narrative structures, which depend both on language and drawings; to show how these narrative structures reveal a much more complex reasoning about landscape than is generally acknowledged in the critique of modern urbanism.

Keywords: Oscar Niemeyer, Modern urbanism, Landscape.

NIEMEYER EN GUARUJÁ RESUMEN

En 1967, Oscar Niemeyer elaboró un estudio para una urbanización turística en Guarujá (São Paulo). Dicho estudio nunca fue ejecutado ni publicado. Así, el material efectivamente disponible sobre el estudio del Guarujá es el documento que integra el acervo de la Fundación Oscar Niemeyer, compuesto por doce páginas de explicaciones y dibujos, todas de la propia mano de Oscar Niemeyer. El presente trabajo examina este documento, con un doble propósito: destacar, en su interior, la presencia de estructuras narrativas, que no dependen solamente de los enunciados del texto, sino, en igual medida, de los dibujos que lo acompañan; mostrar, en este documento, cómo estas estructuras narrativas revelan un pensamiento sobre el paisaje mucho más complejo de lo que en general reconoce la crítica al urbanismo moderno.

Palabras-llave: Oscar Niemeyer, Urbanismo moderno, Paisaje.

Na larga prática profissional de Oscar Niemeyer (1907-2012), os projetos urbanísticos foram poucos, se comparados aos arquitetônicos. Mas nem por isso deixaram de constituir um tema de estudo recorrente, presente desde o início de sua carreira. O plano urbanístico do campus do Centro Técnico da Aeronáutica (São José dos Campos, São Paulo), do qual se construíram os alojamentos apresentados na célebre exposição *Latin American Architecture Since 1945* (MoMA, New York, 1955), é do ano de 1947 (Hitchcock, 1955, p. 140-143; o projeto para a Cidade de Marina (vale do rio Urucuia, Minas Gerais), não executado, é do ano de 1956. Contudo, a maioria dos estudos nitidamente urbanísticos feitos por Niemeyer foi realizada entre os anos sessenta e setenta, e coincide com o período em que se intensifica a sua atuação internacional. Embora já tivesse, a essa altura, projetos no exterior, do Pavilhão do Brasil (Lúcio Costa, 1938) e da participação na sede da ONU (1947), ambos em Nova Iorque, ao bloco de habitação no Hansaviertel em Berlim (1955), para ficar apenas nos exemplos construídos,¹ como ele mesmo declarou em *Quase memórias: viagens*, foi "em 1962, ou melhor, de 1962 em diante que minhas viagens se multiplicaram, assumindo uma nova etapa na minha vida de arquiteto" (Niemeyer, 1968, p. 4). São desses anos os estudos urbanísticos para o deserto do Negev (1964), para o Algarve (1965), para Argel (1968), as ZUPs de Grasse (1967), Dieppe (1972) e Villejuif (1978), todos no exterior, e nenhum construído.

O estudo para a urbanização turística no Guarujá (São Paulo, 1967) é parte dessa série de projetos urbanísticos, e dos poucos feitos para o Brasil, nesses mesmos anos.² Tampouco foi executado,

1. A participação na sede da ONU - Organização das Nações Unidas em Nova Iorque se dá como membro da equipe de consultores convidados, que incluía Le Corbusier, Julio Vilamajó, Sven Markelius, Howard Robertson, N.D. Bassov, Gaston Brunfaut, Ernest Cormier, Howard Robertson, G.A. Soilleux, S. Liang, e Wallace K. Harrison, como diretor. Niemeyer desenvolveu o *esquema 32*, inicialmente escolhido pelo grupo. A solução final, construída, corresponde ao projeto 23-32, que incorpora as ideias de Le Corbusier (PAPADAKI, 1950, p. 174-181; NIEMEYER, 2005, p. 163). Entre os não construídos, estão a Casa Tremaine, Santa Bárbara, Califórnia (EUA, 1947), e o Museu de Arte Moderna, Caracas (Venezuela, 1954).

2. Os outros seriam os estudos para a Barra da Tijuca (1968) e Santo André (1972). Entre os estudos para o Brasil realizados posteriormente está a Urbanização do Parque do Tietê, de 1986 (COMAS, 1986, p. 90-93).

mas ao contrário dos demais, não foi divulgado por Niemeyer na *Módulo*, ou nas coletâneas posteriores sobre sua obra. Assim, o material efetivamente disponível sobre o estudo do Guarujá é o documento que integra o acervo da Fundação Oscar Niemeyer, composto por doze páginas de explicações e desenhos, todas da própria lavra de Oscar Niemeyer. O presente trabalho examina esse documento.

Bem como as demais propostas urbanísticas de Niemeyer nesse período, o plano para o Guarujá pode ser associado a um certo *modelo* de cidade – tomando a expressão no seu sentido amplo de construção teórica – afinado com as expectativas da arquitetura moderna de produzir uma crítica, através do projeto, de padrões urbanos convencionalmente praticados. A ideia de que era possível gerar um pensamento novo sobre a cidade, desde os instrumentos da arquitetura, foi um traço distintivo da arquitetura do movimento moderno, presente desde as experiências fundantes dos anos vinte. Muitos dos edifícios efetivamente construídos pela arquitetura moderna incorporaram esta dupla circunstância: foram objetos concretos inseridos numa cidade existente, cuja fisionomia atualizaram com sua presença nova, mas foram também as peças de armar disponíveis para uma reconstrução que se esperava mais ampla, capaz de por em cheque as estruturas parcelarias existentes, constituir uma alternativa a um tecido urbano em desequilíbrio, e recuperar as relações entre arquitetura e natureza. Não é complicado associar as propostas de Niemeyer a essas expectativas, e a um urbanismo de peças intercambiáveis, dispostas sobre um tapete verde tão abundante quanto indiferenciado. Não é alheia a esse urbanismo a acusação de simplificação, de achatamento de complexidades locais, geográficas e paisagísticas, e consideração da composição urbanística apenas como um problema de maquete.

Na obra de Niemeyer, o tema arquitetura e natureza foi profundamente revisado por Comas em “Niemeyer inatural”, considerando tanto a segunda em sua condição de meio em que a primeira “forçosamente se ins-creve”, quanto em sua condição de “matriz de formas e fontes de imagens, que a arquitetura facultativamente trans-creve” (COMAS, 2010, p. 147). No caso de Niemeyer – explica Comas – em qualquer situação, “não é de fundir arquitetura e natureza que se trata, mas de ressaltar a distância entre as duas, de insistir em sua recíproca exterioridade” (COMAS, 2010, p. 149). Essa aproximação ao estudo do Guarujá adere à ideia da *distância* entre arquitetura e natureza na obra de Niemeyer, tal como observada por

Comas, e pretende contribuir, através do exame desse projeto, para a compreensão de suas implicações e possibilidades, nos termos de um pensamento sobre a paisagem. O trabalho tem um duplo propósito: destacar, no confronto com o documento preparado por Niemeyer sobre o Guarujá, a presença de estruturas narrativas, que não dependem somente dos enunciados do texto, mas, em igual medida, dos desenhos que o acompanham; mostrar de que maneira essas estruturas narrativas revelam um pensamento sobre a paisagem que, articulador de um sistema de diferenças entre arquitetura e natureza, é pelo menos mais complexo do que em geral reconhece a crítica ao urbanismo moderno.

O ESTUDO PARA O GUARUJÁ

O estudo para o Guarujá, assinado por Niemeyer no Rio de Janeiro, em agosto de 1967, tem por título *Urbanização na ilha, São Paulo*. De fato, o projeto estava geograficamente localizado na Ilha de Santo Amaro, no litoral paulista. A exploração turística da região teve início no final do século XIX, favorecida pelo acesso ferroviário entre a costa e o planalto paulista, e pelo desenvolvimento econômico de São Paulo. A partir de inversões da Companhia Prado Chaves, exportadora de café, efetivou-se a primeira ocupação balneária, com a inauguração da praia do Guarujá em 1893 (MARINO, 2017, p. 4; DIAS, 2003). A construção da via Anchieta (finalizada em 1953), ligando a Baixada Santista à São Paulo, contribuiu para o adensamento e a verticalização do Guarujá, satisfazendo a uma demanda turística crescente.

O terreno para o qual Niemeyer desenvolveu a proposta de urbanização está localizado na zona leste da ilha de Santo Amaro, sobre a costa. Cobre uma área do bairro Balneário Santa Fé, em torno à Praia do Éden, que ainda hoje não é totalmente urbanizada (fig. 2). A conformação geográfica dessa área representa enormes potenciais paisagísticos, e não menores dificuldades. A frente costeira é ampla, mas a topografia é difícil, e o formato do terreno irregular. Alarga-se, ao sul, formando uma generosa península, inteiramente ocupada por uma colina muito íngreme, e estende-se ao norte por uma franja de terra que termina num pequeno pontal. No terreno do Guarujá, as áreas planas ou bem estão circunscritas ao platô conformado no ponto mais alto do terreno, sobre a colina, ou bem se reduzem ao braço de terra junto à linha da costa, extenso no comprimento, mas pouco profundo, que culmina no pontal.

O estudo para o Guarujá tem um feitio semelhante a outros produzidos por Niemeyer nessa época, como os já mencionados estudos para o Negev, para Dieppe, ou para o Algarve. Todos são estudos preliminares; incluem, além de planos de conjunto e esboços dos futuros edifícios, memoriais descritivos que apresentam as razões do partido. Um aspecto comum a esses estudos é uma exploração bastante particular da função narrativa da imagem, na composição dos respectivos memoriais. O estudo para o Guarujá compreende doze pranchas, numeradas em sequência. As quatro primeiras correspondem à memória descritiva, apresentada como um texto escrito à mão, ao qual estão associados pequenos diagramas explicativos, e duas perspectivas aéreas do conjunto (fig. 3). Esses desenhos são numerados, e sistematicamente conectados ao texto. A quinta página contém um plano geral do conjunto, desenhado à mão livre, na escala 1:2500 (fig. 1). As páginas seguintes trazem esboços referentes aos edifícios (plantas, cortes, vistas internas), apresentados como elementos independentes.

O memorial se inicia sob o título *Explicação necessária*. Assim como acontece em outras peças do gênero produzidas por Niemeyer, a *explicação* está composta de tal maneira que os desenhos que acompanham as páginas escritas não são ilustrações secundárias para os enunciados do texto, mas imagens organizadas numa sequência lógica, dotada de uma configuração narrativa própria. Mas, ao contrário do projeto para o Algarve (também uma urbanização turística), por exemplo, onde a sequência introduz o ponto de vista de um observador em movimento sobre o terreno, no Guarujá os desenhos têm, de início, menos que ver com a perspectiva do observador, que com uma explicação do projeto a partir das condições topográficas (Cabral, 2016, p. 13-20). Assim mesmo, a questão do movimento sobre o terreno não será menos central na montagem da sequência narrativa.

Niemeyer começa por explicar, e justificar, as decisões fundantes do seu partido. Elas partem da topografia. A declividade do terreno é a base sobre a qual se montam todos os diagramas da primeira página. Os três primeiros diagramas demonstram a inclinação de 450 graus da colina, em suporte à contraindicação de um “sistema de ruas e lotes individuais” (NIEMEYER, 1967, p. 1). As ruas são inadequadas porque “criam cortes onerosos que desvirtuam a paisagem” – escreve Niemeyer – e os loteamentos pouco recomendáveis, porque a conformação natural do terreno, muito íngreme, oferece “áreas

difíceis de aproveitar e construir". Desse modo, não haverá fracionamentos para a construção futura de casas (NIEMEYER, 1967, p. 1).

O quinto e o quarto diagramas introduzem a solução escolhida, baseada num sistema de movimento mecânico, com elevadores que vencem a diferença entre a cota zero da costa e a cota 85 correspondente ao topo da colina. "A ideia é uma rua circular no alto do platô" – explica Niemeyer – "ligada aos blocos por elevadores inclinados" (NIEMEYER, 1967, p. 1). Os diagramas subsequentes, na segunda página, mostram como o conjunto se arma a partir dessa lógica: primeiro se desenha a via circular sobre o platô; depois se indica como ela se conecta com os três cais de acesso na base do terreno, através do sistema de elevadores; a seguir, se dispõem dez blocos sinuosos de habitação coletiva, que partem do curso dos elevadores e se adaptam à conformação da encosta, na direção das curvas de nível. Pelos esboços relativos aos edifícios que complementam o estudo, sabemos que esses blocos comportam apartamentos do tipo duplex, e que Niemeyer imagina que sejam relativamente baixos, não superando os quatro pavimentos de altura.

Na segunda página do memorial, o último desenho é um corte esquemático do terreno, representando os blocos baixos de apartamentos e o elevador sobre a encosta, e introduzindo as ideias para a configuração do platô. "No platô ficam as diversões, o comércio para as compras diárias, a escola e a creche", explica Niemeyer (NIEMEYER, 1967, p. 2). A proposta é construir no topo da colina uma plataforma de dois pisos. O primeiro piso é ocupado por estacionamentos e supermercado. Já o segundo configura uma esplanada de perímetro ondulante, onde se encontram os equipamentos públicos, tais como cinema, restaurante, playground, creche e escola. Sobre essa plataforma se levantam ainda três blocos de apartamentos de vinte andares, similares aos blocos da encosta na forma curva, porém de muito maior altura e menor comprimento.

Mas, segundo adverte, o terreno não se limita a esse setor, alcançando a orla marítima e, como tal, "sugerindo outros elementos urbanísticos" (NIEMEYER, 1967, p. 2). Esses serão anunciados como setores distintos, numa mesma perspectiva de conjunto. "Agora é o pequeno povoado, o clube náutico e o hotel de turismo" – escreve – que irão, cada um por sua parte, conformar o braço plano do terreno, junto à costa. Em primeiro lugar, apresenta o "povoado" (Niemeyer, 1967, p. 2). Ele compreende uma série de "casas alternadas", unidades superpostas com jardins privativos, "brancas e pitorescas como

as casas mediterrâneas" (NIEMEYER, 1967, p. 3). Esse núcleo é complementado pelo cais e pelo clube náutico. Por último, se apresentam o hotel e o cassino, instalados sobre uma segunda plataforma, essa retangular, que atravessa a cabeceira do pontal, na parte mais baixa do terreno. O hotel, com 32 andares, apresenta em planta a mesma curvatura dos blocos altos do platô. O cassino é um bloco baixo, de forma circular, que se projeta em balanço além da plataforma, sobre a linha da costa.

Aqui também Niemeyer emprega um mecanismo narrativo. A ordem consecutiva dos desenhos ativa uma certa experiência da paisagem marítima, como um fundamento importante do projeto. No estudo para o Guarujá, a via de acesso contorna o terreno sempre pelo lado oposto à costa, conectando as duas plataformas, uma na colina, outra no pontal. Não é essa espinha dorsal circulatória, e o movimento do carro, que Niemeyer escolhe como fio da narrativa, como havia feito no Algarve, mas outro tipo de movimento, que tem que ver com a configuração particular do terreno. Há uma contraposição entre a colina – parcela mais larga, porém íngreme – e a pequena baía, que funciona como seu negativo, contornada pelo braço de terra que termina no pontal. A vasta extensão disponível de perímetro costeiro não representa uma possibilidade equivalente de ocupação, dado o obstáculo da declividade na primeira, e a estreiteza da faixa de terra, na segunda. O que a articulação entre os desenhos sugere é um movimento pendular, que se estabelece, primeiro na colina, entre costa e platô – água e céu –, mas também entre a colina e o pontal, como dois acidentes geográficos opostos na paisagem.

A sequência de diagramas é conduzida pelas linhas de movimento em direção ao mar, assinaladas pelo curso dos elevadores, como a estrutura de organização da colina que precede a sua ocupação (assim como o traçado das ruas precede os edifícios numa cidade). Além da mudança de ponto de vista entre base e topo, esse movimento descendente intensifica, na experiência da paisagem, o trânsito entre o platô, topo artificial, arquitetonicamente reconstruído, e a condição agreste da costa marítima, apenas tocada pelos cais, onde Niemeyer minimamente interfere. Não por acaso, na perspectiva geral apresentada a seguir, tomada desde o mar, é a colina que aparece em primeiro plano, com a baía ao fundo. Porém, ela tem na perspectiva seguinte um contraponto. Desenhada à mesma escala, essa segunda vista mostra o conjunto desde o ângulo oposto, com o pontal no primeiro plano, e a colina ao fundo. Um sentido de oscilação entre colina e portal, revelado

pela alternância de pontos de vista entre as duas perspectivas, acentua os nexos paisagísticos das operações arquitetônicas. Combinadas, as perspectivas defendem o papel das duas plataformas construídas – uma sobre o platô, de bordas curvas, a outra sobre o pontal, de planta retangular, ambas arrematadas pelas respectivas placas curvas – como pontos máximos de tensão, não apenas entre os elementos arquitetônicos, mas entre esses elementos construídos e a paisagem. A concentração da maior altura construída nesses pontos, a definição formal e programática das plataformas como *praças* (no sentido de recintos públicos), os define como domínios reconhecíveis na escala da paisagem, da superfície limpa do mar aberto à colina agreste, mas também como lugares privilegiados para a compreensão visual dessa paisagem, aspectos inseparáveis da sua experiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É verdade que se trata de um urbanismo de peças intercambiáveis, e até certo ponto universais, dispostas sobre um verde ubíquo, quase abstrato, que o plano de conjunto mostra como um chão uniforme (fig. 1). As peças arquitetônicas que Niemeyer usa no Guarujá – plataformas, placas e barras curvilíneas – são tipos familiares a sua obra, válidos para diversos contextos. Por exemplo, as *casas alternadas*, junto à praia, são idênticas às *casas mediterrâneas* que usou no Algarve português em 1965, e parentes das habitações coletivas pré-fabricadas que projetou para Brasília em 1962. Elas comparam no estudo mais como tipos, que como arquiteturas já completamente definidas. Sabemos delas aquilo que precisamos saber, para compreender os fundamentos do partido. Aliás, é a solução de partido que ele defende como *original*, em oposição “aos loteamentos anteriormente projetados” por outros para o sítio do Guarujá, que considera inadequados à topografia (NIEMEYER, 1967, p. 1). De fato, como arranjo, o partido é original, e não tanto pela audaciosa solução mecânica – os elevadores – já que isso também se encontra em outras partes (basta pensar em Valparaíso, no Chile, também uma cidade costeira), mas justamente por aquilo que as peças não são: um arranjo particular, especificamente elaborado para um lugar de características extraordinárias, tendo em vista seu potencial paisagístico, e as condições extremas da sua topografia.

Norma Evenson disse que a Brasília de Lúcio Costa era antes a cidade de um arquiteto, que a cidade de um planejador urbano

(EVENSON, 1973, p. 117). Os projetos urbanísticos de Niemeyer também são trabalhos de arquiteto, e não de planejadores urbanos. Tampouco são trabalhos de paisagistas. No Guarujá, Niemeyer não usa a natureza em si mesma como material operável, como teriam feito Olmstead ou Burle Marx. Mas isso não quer dizer que ele não tenha um pensamento operativo sobre a paisagem, como uma todo que compreende arquitetura e natureza. Mas, como também observou Norma Evenson, essa circunstância provocou repetidas críticas a Brasília, e por conseguinte, ao urbanismo modernista. Edmond Bacon, numa retratação pública, disse que Brasília havia sido muito caluniada pelos críticos, muitos dos quais nunca a haviam visto, incluindo ele mesmo.³ Depois de vê-la, afirma: "Brasília não pode ser entendida, exceto com a experiência no terreno na própria cidade" (BACON, 1980, p. 235). Os seus comentários sobre a arquitetura de Niemeyer em Brasília enfatizam a "reverberação harmônica" entre edifícios, desempenhando seu papel num "espaço contínuo", em vez de restringi-lo (BACON, 1980, p. 237). "O presente de Brasília" – observa – "não é prioritariamente a forma de suas estruturas ou a simetria formal de sua composição, mas sim a reformulação da visão da cidade como uma totalidade" (BACON, 1980, p. 241).

Os memórias de Oscar Niemeyer têm um papel essencial nesse processo, de investigação da paisagem como totalidade. Podem ser considerados como um *gênero* praticado por Niemeyer, consciente e sistematicamente, a despeito de algumas reações ambivalentes de sua parte. Uma de suas citações mais reproduzidas é aquela em que afirmava: "Eu pego a caneta, um edifício aparece, e não há mais nada a dizer" (GLANCEY, 2007; DUSHKES, 2012, p. 12). Mas também o encontramos revelando, em *Minha arquitetura*, que quando uma solução arquitetônica surgia, e ele a desenhava, também começava "a redigir um texto explicativo". Então, segundo explica: "se, ao lê-lo, os argumentos me parecem frágeis, volto à prancheta: é a minha prova dos nove" (NIEMEYER, 2005, p. 105). E quando Niemeyer apresenta na revista *Módulo* os projetos para as urbanizações de Grasse (1967), Dieppe (1972) e Villejuif (1978), todas na França, inclui na introdução o seguinte parágrafo:

3. Após visitar a cidade, Bacon escreveu um novo texto sobre ela, como parte dos casos apresentados em *Design of Cities*, mas publicou a crítica anterior no final do livro (BACON, 1980, p. 235; p. 324).

Lia *Apontamentos de viagem*, um velho livro de autor de minha preferência, quando iniciei este texto. Fiquei influenciado pela leitura, resolvi explicar as zacs de maneira diferente, como se já estivessem prontas, e eu, como o velho mestre, a percorrê-las curioso (NIEMEYER; EMERY, 1979, p. 76).

Niemeyer não diz quem é o autor do livro, mas possivelmente se trate do *Apontamentos de viagem* de Joaquim de Almeida Leite de Moraes, publicado em 1882. Ao aproximar a apresentação de seus projetos do gênero literário do relato de viagem, Niemeyer de certa forma reforça as relações possíveis entre concepção projetual e configuração narrativa. Seus memoriais poderiam estar, nesse caso, justamente colocados num "campo do contar" (RICOEUR, 1995, p. 70), que se serve do desenho, não menos que do texto. No estudo para o Guarujá presença de estruturas narrativas, intencionalmente construídas a partir dos desenhos, revela um pensamento abrangente sobre a paisagem, capaz de articular as diferenças entre arquitetura e natureza, como temas igualmente dominantes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BACON, Edmund. *Design of Cities*. New York, Penguin Books, 1980.
- CABRAL, Claudia Costa. Niemeyer y la costa lusitana: estudio para el Algarve, 1965. In *Arquitectura importada y exportada en España y Portugal (1925-1975)*. Pamplona, T6 Ediciones, 2016, p. 13-20.
- COMAS, Carlos Eduardo. Niemeyer Inatural. In: SEGRE, Roberto; AZEVEDO, Marlice; COSTA, Renato Gama-Rosa; ANDRADE, Inês El-Jaick (orgs.), *Arquitetura+Arte+Cidade. Um debate internacional*. Rio de Janeiro, Viana & Mosley, 2010, p. 147-152.
- COMAS, Carlos Eduardo. Nemours-sur-Tietê, ou a modernidade de ontem, *Projeto*, n. 89, São Paulo, julho 1986, p. 90-93.
- DIAS, Maurício Azenha. Arquitetura moderna na praia. Residências na Praia de Pernambuco, Guarujá. *Arquitextos*, São Paulo, ano 04, n. 038.01, Vitruvius, jul. 2003 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.038/665>>.
- DUSHKES, Laura (org.). *The Architect Says. Quotes, Quips, and Words of Wisdom*. New York Princeton Architectural Press, 2012.
- EVENSON, Norma. *Two Brazilian Capitals: Architecture and Urbanism in Rio de Janeiro and Brasília*. New Haven/London, Yale University Press, 1973.

GLANCEY, Jonathan. interviews architect Oscar Niemeyer. *The Guardian*, London, 1 aug. 2007 <<https://www.theguardian.com/artanddesign/2007/aug/01/architecture>>.

HITCHCOCK, Henry-Russell, *Latin American Architecture Since 1945*. New York, Museum of Modern Art, 1955.

MARINO, Carlos Eduardo Collet. Ócio e Lazer em São Paulo da Belle Époque. A vilegiatura marítima e a invenção do Guarujá enquanto balneário da metrópole (1890-1915). In *Anais do XVII Enanpur*, São Paulo, Anpur, FAU USP, IAU USP, 2017, p. 1-20.

NIEMEYER, Oscar. *Minha arquitetura 1937-2005*. Rio de Janeiro, Revan, 2005.

NIEMEYER, Oscar. *Quase Memórias: Viagens. Tempos de entusiasmo e revolta 1961-1966*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1968.

NIEMEYER, Oscar. *Urbanização no Guarujá, 1967*. Fundação Oscar Niemeyer <<http://www.niemeyer.org.br>>.

NIEMEYER, Oscar; EMERY, Marc. 3 ZACs na França. *Módulo*, n. 53, Rio de Janeiro, mar./abr. 1979, p. 76-90.

PAPADAKI, Stamo. *The Work of Oscar Niemeyer*. New York, Reinhold Publishing Corporation, 1950.

RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa. Tomo II*. Campinas, Papyrus, 1995.

ZEIN, Ruth Verde; BASTOS, Maria Alice Junqueira. *Brasil: arquiteturas após 1950*. São Paulo, Perspectiva, 2010.